

7. Банчук-Петросова А.В. Методологические основы современной государственной кадровой политики Украины / А.В. Банчук-Петросова // Экономика и государство. – 2013. – № 13. – С. 133-135.

8. Иванова Е.Ю. Государственная кадровая политика: сущность и актуальные проблемы / Е.Ю. Иванова // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 1-2. – С. 92-97.

9. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник для академического бакалавриата / И.А. Василенко. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 494 с.

10. Просвирина Н.В. Кадровая политика организации как инструмент управления человеческими ресурсами / Н.В. Просвирина // Московский экономический журнал. – 2019. – № 12. – С. 759-770.

11. Иванова Н.Л. Кадровая политика в государственном управлении: проблемы и поиски их решения / Н.Л. Иванова, О.А. Васильев // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2011. – № 2. – С. 171-186.

УДК 323.343.8

DOI

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ТРУДА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Рудченко Т.И.,
канд. экон. наук, доцент
Махносова Н.Н.,
магистрант
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»**

В статье исследованы основные тенденции развития рынка труда Донецкой Народной Республики, а также разработаны мероприятия по эффективной реализации государственной политики занятости. Авторами проанализированы показатели темпа прироста среднемесячной заработной платы в отраслях экономики региона, приведены данные относительно численности соискателей работы и трудоустроенных лиц по административно-территориальным единицам Донецкой Народной Республики, а также рассмотрен спрос и предложение на рынке труда Республики.

***Ключевые слова:** рынок труда, социально-трудовые отношения, занятость населения, безработица, трудовая миграция, спрос и предложение на рынке труда.*

DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF THE LABOR MARKET OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**Rudchenko T.I.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor;
Makhnosova N.N.,
Master's Student
SEI HPE «Donetsk National Technical
University»**

The article examines the main trends in the development of the labor market of the Donetsk People's Republic, as well as measures for the effective implementation of the state employment policy. The authors analyzed the growth rate of average monthly wages in the

region's economic sectors, provided data on the number of job seekers and employed persons in the administrative-territorial units of the Donetsk People's Republic, and considered the demand and supply in the labor market of the Republic.

Keywords: *labor market, social and labor relations, employment, unemployment, labor migration, supply and demand in the labor market.*

Постановка задачи. События 2014 г. и последовавшее провозглашение Акта о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики привело к фундаментальным преобразованиям во всех сферах народного хозяйства, в том числе и в сфере труда и занятости населения. Симметрично со становлением государственности Донецкой Народной Республики развиваются механизмы государственного управления рынком труда, что заключается как в совершенствовании нормативно-правового обеспечения социального сектора, так и экономическом стимулировании государством отдельных отраслей народного хозяйства с целью активизации деловой активности в регионе.

Уникальность рынка труда заключается в аккумулялирующей функции данного сегмента, консолидирующей трудовые ресурсы всех сфер и отраслей народного хозяйства, а также социально-экономической функции, позволяющей обеспечить стабильный рост экономики, повышение конкурентоспособности государства на региональных и мировых рынках. Вместе с тем решение проблем рынка труда всегда относится к числу наиболее актуальных и первостепенных задач профильных органов власти.

Особенностью современного рынка труда Донецкой Народной Республики является то, что он в условиях экономической и ресурсной блокады имеет перспективы роста в связи с организацией новых отраслей народного хозяйства (например, выпуск высокотехнологического оборудования) и значительным развитием существующей деятельности, например в агропромышленном комплексе. Несмотря на ряд положительных аспектов, на рынке труда Донецкой Народной Республики остаются нерешёнными ряд ключевых проблем:

- структурный дисбаланс, проявляющийся в несоответствии между кадровыми потребностями работодателей и профессиональными компетенциями соискателей работы [1];

- высокий уровень безработицы (на конец 2018 г. составил от 20% до 35%) [2];

- несовершенство трудового законодательства, в т.ч. использование устаревших норм, действовавших до вступления в силу Конституции Донецкой Народной Республики;

- наличие нелегального рынка труда (до 30% от всего трудоспособного населения региона);

- незаконченное формирование института профсоюзов, обеспечивающих защиту работников всех отраслей народного хозяйства;

- низкий рост производительности труда в связи с практическим отсутствием прироста количества современных рабочих мест и др.

Приведенные проблемы в сфере рынка труда Донецкой Народной Республики требуют скорейшего решения, что в первую очередь возможно реализовать посредством развития (совершенствования) механизмов государственного управления.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты рынка труда и социально-трудовых отношений широко представлены как в исследованиях зарубежных, так и российских учёных. Среди современных российских авторов, исследовавших проблемы рынка труда и занятости, особо следует отметить работы Н.Н. Котовой [3], А.Е. Черепановой [3],

С.Н. Михайловой [4], О.А. Михайловой [4], А.Р. Акмалдиновой [5], И.Н. Шерер [6], Г.Л. Агафоновой [7], В.В. Кузьмина [8], С.Г. Кузнецова [8].

Необходимо отметить определённый вклад в развитие и повышение эффективности социально-трудовых отношений таких учёных: Н.Н. Крайнов [9], А.В. Скавитин [10], Н.Н. Абакумова [11], О.В. Мраморнова [12], О.Н. Стативка [13] и др.

Весомый вклад в формирование теоретико-методологических основ государственного регулирования рынка труда, в т.ч. посредством развития соответствующих механизмов и инструментария, внесли следующие учёные: А.А. Муравьёва [14], Е.О. Вахтёрова [15], И.В. Гоман [15], С.П. Коваль [16].

Несмотря на то, что современными авторами сделан весомый вклад в развитие теоретических и практических аспектов рынка труда, занятости населения и социально-трудовых отношений, в большинстве своём они опираются на зарубежный опыт. Однако в текущих реалиях необходимо больше внимания уделять положительному опыту государственного управления рынком труда в государствах со сходным с Донецкой Народной Республикой международным статусом, например, Республикой Южная Осетия, Приднестровской Молдавской Республикой или Республикой Абхазия. Кроме этого, остаётся малоисследованной проблема неформальной занятости в экономике Донецкой Народной Республики, несмотря на то, что её воздействие на социально-трудовую сферу и отношение значительно. Явно недостаточно внимания современными учёными уделяется не только вопросам совершенствования механизма государственного управления рынком труда, но и социально-трудовыми отношениями в Донецкой Народной Республике. Указанные вопросы отчасти представлены в работах республиканских авторов, но требуют их дальнейшего и комплексного исследования.

Актуальность. Проблемы рынка труда, занятости населения и социально-трудовых отношений играют первостепенную роль в динамике восстановления экономического потенциала и экономической привлекательности Донецкой Народной Республики. Их решение позволит сохранить, приумножить и рационально использовать имеющийся в Республике трудовой потенциал, а также обеспечить интеграцию республиканской системы социально-трудовых отношений с региональными рынками труда, что актуализирует тематику настоящего исследования.

Цель статьи – исследование основных направлений развития механизмов государственного управления рынком труда Донецкой Народной Республики, а также разработка мероприятий по эффективной реализации политики занятости.

Изложение основного материала исследования. На сегодняшний день перед Донецкой Народной Республикой острым остаётся вопрос выработки новых механизмов государственного регулирования рынка труда, адекватных выбранному интеграционному курсу государства. Рынок труда в Республике претерпел фундаментальные изменения с середины 2014 г., в связи с чем многие исследования регионального рынка труда до указанного года утратили свою актуальность.

По информации Министерства экономического развития и данным Главного управления статистики Донецкой Народной Республики, большинство трудоспособного населения в 2019 г. занято в промышленном секторе экономики (35,3%), различных уровнях системы образования (17,1%), а также в социальной сфере и системе здравоохранения (15,1%). В 2019 г. отмечен рост числа работников в библиотечной, музейной отрасли и сфере культуры на 10,4%, финансовой и страховой сфере на 6,4%, информационно-телекоммуникационной на 3,3%, а также почтово-курьерской на 2,5%. Это связано, в первую очередь, с продолжающейся трансформацией экономики Донецкой Народной Республики в

сторону увеличения доли рынка услуг в объёме доходной части республиканского бюджета.

В отраслях народного хозяйства в 2019 г. отмечен рост среднемесячной заработной платы, который значительно выше мирового и регионального уровня инфляции (в среднем 3%) (рис. 1) [17].

Рис. 1. Темпы прироста среднемесячной заработной платы в отраслях экономики, 2019 г. к 2018 г., руб. и %

Среднемесячная заработная плата работников, задействованных в экономике Донецкой Народной Республики, в 2019 г. увеличилась на 17,4% (в сфере образования на 29,8% и здравоохранения на 27,2%) при индексе реальной заработной платы 2019 г. к 2018 г. в 109,6%. Наибольшая динамика прослеживается в промышленном секторе экономики (12,1%), транспортной сфере, в том числе в складской, почтовой и курьерской деятельности (12,2%), животноводческом и сельскохозяйственном комплексе (13,4%), а также строительном секторе (14,3%) [17].

Необходимо рассмотреть деятельность ещё одного субъекта рынка труда, такого как Республиканский центр занятости Донецкой Народной Республики, по информации которого на 04.2020 г. в Республике состояло на учёте 7,8 тыс. соискателей рабочих мест, из которых 26,4% (2,1 тыс. человек) относится к молодёжи (возраст до 35 лет). В то же время на 10 свободных вакансий претендовало 6 незанятых в экономике граждан, состоящих на учёте в отделениях Республиканского центра занятости [18]. Численность соискателей работы и трудоустроенных лиц приведена в табл. 1

На сегодняшний день сохраняется потребность на рынке труда в квалифицированных рабочих (28,8% от общей численности имеющих вакансии), профессионалов (20,5%) и специалистов (15%). При этом наименее востребованы квалифицированные работники аграрного и животноводческого комплекса (в

среднем по 1%) [18]. Объем спроса и предложения на рынке труда представлен на рис. 2.

Таблица 1

Численность соискателей работы и трудоустроенных лиц по административно-территориальным единицам Донецкой Народной Республики, апрель 2020 г., чел.

Административно-территориальная единица	Численность граждан, ищущих работу и состоявших на учёте в Республиканском центре занятости, чел.	Численность трудоустроенных граждан на постоянное место работы, чел.
г. Донецк	3654	1372
г. Горловка	2005	761
г. Дебальцево	364	75
г. Докучаевск	449	78
г. Енакиево	962	334
г. Ждановка	251	45
г. Кировское	398	108
г. Макеевка	2183	1074
г. Снежное	564	275
г. Торез	613	278
г. Харцызск	695	390
г. Шахтёрск	535	219
г. Ясиноватая	733	88
Амвросиевский р-он	495	123
Новоазовский р-он	521	61
Старобешевский р-он	538	173
Тельмановский р-он	408	54

Рис. 2. Спрос и предложение на рынке труда, апрель 2019 г., чел. и ед.

В соответствии с представленной таблицей необходимо подчеркнуть, что существующие диспропорции на рынке труда Донецкой Народной Республики ежегодно усиливаются по ряду отраслей и сфер народного хозяйства. В 2019 г. наблюдалась критическая ситуация с привлечением специалистов в сферу здравоохранения, образования, перерабатывающей промышленности, добывающей промышленности и транспорта [19]. Кроме этого, остаётся острой проблема трудоустройства молодёжи, в т.ч. организация прохождения преддипломной и производственной практики, что требует консолидированного решения, привлечения профильных (промышленность, образование, экономика, социальная сфера) органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, профсоюзов и субъектов хозяйствования.

Это позволит определить вектор трансформации политики в сфере образования, молодёжной политики и политики государственного управления рынком труда.

Таким образом, с учётом выявленных неблагоприятных факторов и проблем в исследуемой сфере представим основные направления и мероприятия по развитию механизмов государственного управления рынком труда Донецкой Народной Республики (табл. 2).

Таблица 2

Основные направления и мероприятия по развитию механизмов государственного управления рынком труда Донецкой Народной Республики (составлено автором)

Направление	Содержание мероприятия	Результат
Социально-трудовые отношения	Создание условий и стимулов для легализации занятости, принятия и развития норм трудового законодательства с целью усиления гибкости и результативности рынка труда	Совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере труда и занятости населения, в т.ч. трудовой миграции
	Развитие социального партнёрства посредством повышения эффективности решений по основным вопросам социального, экономического развития и государственного регулирования трудовых отношений	Легализация занятости населения
Инновации в промышленности	Развитие инновационного промышленного потенциала Республики, создание новых рабочих мест, обеспечение повышения производительности труда	Снижение скрытой безработицы, закрытие неэффективных рабочих мест, стимулирование конкуренции
Образование	Развитие и модернизация образовательных программ, перераспределение бюджетных мест в сторону подготовки (переподготовки) необходимых специалистов для отраслей народного хозяйства	Повышение качества рабочей силы, заполнение пробелов на рынке труда
Рабочая сила на рынке труда	Развитие гибких форм занятости, направленных на привлечение в экономику региона работников с ограниченными возможностями, в т.ч. инвалидов, людей старшего возраста	Повышение эффективности использования и перераспределения трудовых ресурсов

Социальная защита	Развитие правовых, административных и социальных механизмов системы государственных гарантий защиты от безработицы	Рост занятости населения
Институты рынка труда	Создание условий к развитию предпринимательства и самозанятости населения	Развитие институтов рынка труда
	Внедрение государственно-частного партнёрства в систему трудовых отношений на республиканском рынке труда	
Интеграционные процессы	Интенсификация интеграции в региональные рынки труда республиканской рабочей силы с учётом перспективных потребностей соответствующих рынков	Развитие трудовой мобильности

Представленные направления и мероприятия по развитию механизмов государственного управления рынком труда Донецкой Народной Республики не являются исчерпывающими, однако реализация приведенных мер будет способствовать интенсификации процесса трансформации всей экономики Республики посредством рынка труда и социально-трудовых отношений.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, рынок труда Донецкой Народной Республики находится на этапе своего формирования, который проходит синхронно с трансформацией экономики региона. На сегодняшний день профильным органам власти необходимо найти и внедрить такие механизмы государственного управления, которые позволят создать конкурентоспособный рынок труда, наполненный не только специалистами производственных профессий, но и экспертами в высокотехнологических отраслях экономики. Создать условия к достижению указанной цели возможно посредством проведения и реализации мероприятий, подготовленных в рамках настоящего исследования.

Список использованных источников

1. Ситуация на рынке труда в Республике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vsednr.ru/situaciya-na-rynke-truda-v-respublike/>
2. Безработица в ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://blogs.korrespondent.net/blog/events/3998361/>
3. Котова Н.Н. Проблема занятости на рынке труда / Н.Н. Котова, А.Е. Черепанова // Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент. – 2019. – № 2. – С. 54-62.
4. Михайлова С.Н. О некоторых вопросах проблемы рынка труда и занятости / С.Н. Михайлова, О.А. Михайлова // Вестник ЧГУ. – 2006. – № 7. – С. 405-410.
5. Акмалдинова А.Р. Проблемы занятости и рынка труда в России / А.Р. Акмалдинова // Актуальные проблемы экономики и права. – 2008. – № 1 (5). – С. 7-12.
6. Шерер И.Н. Проблемы занятости молодёжи на рынке труда / И.Н. Шерер // Известия ВГПУ. – 2012. – № 3. – С. 99-103.
7. Агафонова Г.Л. О проблемах рынка труда и занятости населения в Ставропольском крае / Г.Л. Агафонова // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2007. – № 31. – С. 15-19.

8. Кузьмин В.В. Проблемы прогнозирования параметров занятости и рынка труда / В.В. Кузьмин, С.Г. Кузнецов, Н.М. Кулагина, А.Д. Попов // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2010. – № 8. – С. 703-726.
9. Крайнов Н.Н. Гуманизация социально-трудовых отношений / Н.Н. Крайнов // КЭ. – 2011. – № 4. – С. 67-70.
10. Скавитин А.В. О субсидиарности в социально-трудовых отношениях / А.В. Скавитин // Известия БГУ. – 2009. – № 6. – С. 78-101.
11. Абакумова Н.Н. Проблемы социально-трудовых отношений и социальное партнёрство / Н.Н. Абакумова // Идеи и идеалы. – 2018. – № 2 (36). – С. 28-40.
12. Мраморнова О.В. Содержание категории «Социально-трудовые отношения» / О.В. Мраморнова // Вестник СГТУ. – 2011. – № 2 (60). – С. 357-361.
13. Стативка О.Н. Гуманизация социально-трудовых отношений на предприятии / О.Н. Стативка // БИ. – 2012. – № 10. – С. 180-183.
14. Муравьёва А.А. Государственное регулирование рынка труда / А.А. Муравьёва // Вестник СамГУ. – 2015. – № 2 (124). – С. 246-250.
15. Вахтерова Е.О. Государственное регулирование рынка труда / Е.О. Вахтерова, И.В. Гоман // Вестник СамГУ. – 2014. – № 8 (119). – С. 168-171.
16. Коваль С.П. Механизм государственного регулирования рынка труда / С.П. Коваль // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов учёных и аспирантов. – 2016. – № 29-1. – С. 243-248.
17. Официальный ресурс Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики. Рынок труда ДНР. Итоги 2019 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/QUTrg>
18. Официальный ресурс Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики. Занятость населения Донецкой Народной Республики в январе-апреле 2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/QUThT>
19. В какой отрасли в Республике не хватает специалистов? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donetsk.kp.ru/online/news/3673633/>

УДК 331.108.3
DOI

ПОДБОР И НАЁМ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

Смирнов С.Н.,
канд. техн. наук, доцент,
доцент кафедры управления персоналом и
экономики труда
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Рассмотрены вопросы поиска и подбора кандидатов на вакантные рабочие места. Выполнен сравнительный анализ источников привлечения персонала. Уделено внимание формированию и развитию кадрового резерва. Обобщён опыт оценки эффективности отбора персонала. Обоснованы предложения по совершенствованию системы подбора и найма работников.